

УЙ БЕКАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349878>

Д.Б.Шарапова

ЎзМУ “Психология” кафедраси магистри

“Гармония” психологик илмий-амалий маркази психологи.

Аннотация: Мазкур мақола уй бекаларининг ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳамда муаммолари илмий-назарий таҳлиliga багишланган.

Калит сўз: уй бекаси, гендер тенглик, оила ва никоҳ муносабатлари, ҳавотирланиш, айбдорлик ҳисси, ҳафагарчилик, моддий қарамлик.

Аннотация: Данная статья посвящена научно-теоретическому анализу социально-психологических особенностей и проблем домохозяек.

Ключевые слова: домохозяйка, гендерное равенство, семейно-брачные отношения, тревога, вина, горе, финансовое заточение.

Annotation: This article include scientific-theoretical analysis of the socio-psychological characteristics and problems of housewives.

Key words: housewife, gender equality, family and marriage relations, anxiety, guilt, grief, financial imprisonment.

Уй бекаси – бу, ёлланма ишламайдиган ва уйда хўжалик юмушларини бошқарадиган, турмуш ўртоғи томонидан моддий таъминланадиган аёл. Хусусан, уй бекалари уйни тозалаш, харид қилиш, овқат пишириш, болаларни назорат қилиш ва тарбиялаш, уйни, кийим-кечак ва хоналарнинг тозалигини сақлаш каби вазифаларни бажарадилар. 1930-1960-йилларда фақат Швециядаги уй бекаларининг сони 930 мингдан 1148 мингга кўпайди [2].

Робин Лакофф аёлнинг мавқеи эркак томонидан у билан муносабатлари орқали белгиланишини кўрсатди. Шунинг учун баъзи тилларда уй бекаси сўзи турлича маънода талаффуз қилинади (инглизча housewife, швед. hemmafru) [3]. Рус тилида уй эгаси – оила бошлиғи ва ўзининг алоҳида хонадонини бошқарувчи маъносини англатади [4]. Эридан айрилган аёл одатда уй бекаси дейилмайди, балки шароитга қараб ишсиз, ажрашган, бева ёки ёлғиз она деб аталади.

Уй бекаларининг жамиятдаги ўрни ҳақида гап кетганда аёлларнинг мазкур образга муносабатини таҳлил қилиш зарур. Жумладан, Туркияда ҳар 3 та аёлдан 1 таси уй бекаси [10], Улар ўз бизнесларига, ўзларининг севимли машғулотларига эга, замонавий аёллардир. Статистик маълумотларга кўра, Японияда ҳар учинчи қиз уй бекаси бўлишни, оила ўчоғини сақлашни ва болаларни тарбиялашни ўйлайди [10].

Немис оилаларида сўнгги ўн йилликда шериклар ва турмуш ўртоқлар ўртасидаги масъулият ҳамда ролларни тақсимланиши ўзгарди: "эркак боқувчи" модели ҳали ҳам ҳукмронлик қилса-да, бу ҳолат биров ўзгартирилган шаклда амалга

ошмоқда. Оилада оталар қатори касбий фаолият билан шуғулланаётган оналар сони ҳам ортиб бормоқда. Германиядаги болаларнинг аксарияти отаси тўлиқ ишлаётган шароитда ўсади, онаси эса тўлиқ бўлмаган иш билан маблағ тўланмайдиган иш – уй ишларини бажаради. Социологлар буни "уй бекасининг такомиллаштирилган модели" деб аташади, чунки бундай ярим кунлик иш оилани боқа олмайди, даромад келтирмайди.

Немис аёллари, масалан, Шарқий Европадаги қўшниларига нисбатан ўзларини жуда эркин, деб ҳисоблашади. Улар ёшлигида оила ва мартабани бирлаштира олишларига, танлаш эркинлигига эга эканликларига чин дилдан ишонадилар. Аслида, эса ҳолат бошқача, – дейди, ("Эркак боқувчи бўлмаганда" номли "гендер можаролари" китоби) социология фанлари профессори Корнелия Коппетсч. Ҳеч бўлмаганда, турмуш қургандан сўнг, кўплаб немис аёллари учун оилада аёлдан кўп нарса кутилаётгани ва мартабада унинг туғруқ таътилига чиқишига жиддий эътибор берилмаслиги аён бўлади, дейди эксперт [9].

Германияда ўртача ота ҳафтасига 42 соат ишлайди. Унинг рафиқаси эса расман ҳафтасига ўртача 25 соат ишлаб, шунга яраша камроқ ҳақ тўланадиган иш қилади. Бунинг ўрнига, уй хўжалиги ва болалар билан боғлиқ барча тўланмайдиган ишларнинг деярли учдан икки қисми (65%) унинг елкасига тўғри келади. Аёллар поклик ва тартибнинг юқори стандартларига эга, дейди Коппеч ва эркаклар уй ишларида камдан-кам ҳолларда етакчилик қилишади.

Немис оилаларида она ва отанинг вазифаларига муносабат ҳақиқатан ҳам ўзгарди. 2002 йилда Ғарбий Германия федерал штатлари аҳолисининг деярли ярми (46,6%) аёл боласи боғча ёшига етгунга қадар умуман ишламаслиги кераклигини таъкидлаган. Ўн йил ўтгач, Ғарбий немисларнинг фақат бешдан бир қисми шундай деб ўйлайди.

Ривожланган мамлакатларда узоқ йиллар аввал ўрнатилган хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқлилиги уларнинг жамиятдаги мавқеини тубдан ўзгартирди. Аёллар жамият ҳаётининг турли жабҳаларида мустаҳкам ўрин эгаллади, давлат органларида (оз бўлсада) пайдо бўлди. Социологлар ва психологлар, шунингдек, уй бекаси ролини афзал кўрган аёллар улушининг камайишини қайд этдилар.

Ҳозирги вақтда адабиётларда ишлайдиган аёллар ва уй бекалари муаммосини ўрганувчи тадқиқотчилар иккала аёлнинг ҳам жамиятдаги мавқеидан қониқишлари, ҳам уларнинг индивидуал психологик хусусиятлари ва руҳий саломатлиги тўғрисида жуда қарама-қарши фикрлар билдирилади.

Ғарбда аёлларнинг уй юмушлари ва “уй бекаси” роли обрўли эмас, деган қарашлари кенг тарқалган. Баъзи маҳаллий муаллифларнинг фикрига кўра, ҳатто орзуси доимо хотин ва она роли бўлган аёллар ҳам ўз позицияларидан норози бўлишади. Стереотипларнинг ўзгариши ва ишлайдиган аёллар сонининг роли "уйда ўтирганлар" бекор ва бефарқ ҳаёт кечиради, деган кенг тарқалган фикрни кучайтиради, бу эса мажбурий уй бекаларининг норозилигини янада кучайтиради.

Уй бекаси энг муҳим воқеалардан четда туради ва шунинг учун ўзини тўлақонли одам каби ҳис қилмайди. Ҳали ҳам уйни сақлаш қанчалик қийин эканлиги ҳақида "сукунат фитнаси" мавжуд. Кўпинча уй хўжалигини юритадиган ва болаларни тарбиялаётган аёлни "ҳеч қаерда ишламайди" дейишади [1,с.114].

Оилага уй бекаси образи 1980-йилларнинг охирида машҳур бўлди. Матбуотда аёлнинг идеали айнан уй бекаси, эркакнинг қиз дўсти ва асосий эркак идеалига айланган шахс эди. Ишбилармон аёл ноёб ва ғайриоддий ҳолат ёки шахсий ҳаётидаги муваффақиятсиз чыттттгчтчтлик сифатида тақдим этилди [7,с.32].

1990-йилларда талаба ёшлар ўртасида ўтказилган сўровлар ишламайдиган аёлларга муносабатда маълум даражада ўзгаришлар бўлганлигини кўрсатди ва қизлар муваффақиятли турмуш қуриш ва ишламаслик имконияти фойдасига ўз карерасидан воз кечиш ҳақида тез-тез гапира бошлаганини кўрсатди. Аёлларнинг 41 фоизи оиладаги мажбуриятларнинг тақсимланишига рози бўлиб, эр пул топса, хотин эса уй ва болаларга ғамхўрлик қилади ва фақат 13 фоиз аёллар буни ғайритабиий ҳодиса деб тан олишган. Е.П.Илинанинг фикрига кўра, оналарнинг оғир тажрибаси уларнинг икки баробар масъулиятни бўйнига олиши билан боғлиқ, лекин шу билан бирга оммавий ахборот воситалари томонидан тарқатилган сиёсий фаоллар томонидан берлиган маълумотларда “аёлларнинг анъанавий миссияси” сифатида баёнот беришларига аҳамият қаратилган [5,с.282].

Шунга қарамай, сўнгги йилларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, касбга йўналтирилган қизлар сони ортиб бормоқда. Уларнинг фикрича, бу уларга мустақил ва ўзини ўзи таъминлаш имконини беради. Шунингдек, улардан баъзилари уй бекаси ролини танлаган, аммо бу танлов улар томонидан ҳаёт йўлининг мумкин бўлган вариантларини акс эттирувчи баҳолаш, унинг келажақдаги оқибатларини тушуниш ва бошдан кечириш орқали амалга оширилади.

Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатадики, уй бекаси лавозимига ўтиш ташаббуси деярли ҳар доим эркак кишига тегишли. Уларнинг ниятлари протекционистик (биз бу оғир ишдан қутулишимиз керак), иқтисодий (болалар боғчаси учун тўлов онанинг маошидан кўпроқ бўлиши мумкин) ёки кўпинча болалар манфаатлари билан боғлиқ бўлиши мумкин (кенжа ўғлимиз мактабда яхши ўқимайди – у, билан шуғулланиш керак). Бундан ташқари, эрлар хотинининг ишлаши ҳақида камдан-кам гапирдилар. Бунинг ортида қуйидаги сабаблар бўлиши мумкин: “Аёлининг обрў-эътибор туфайли ишлашини хоҳламайди. Эрнинг маоши яхши, хотини ишламаслиги керак”. Шунингдек, унинг учун психологик қулайлик ҳам муҳим: улар даромад келтирадиган ишда ишлайдилар, дам олиш учун оёғини стулга қўйиб ўтирадилар, исталган уй ишларини буюрадилар, чунки у ҳаммани иқтисодий қўллаб-қувватлайди. Бу, эҳтимол, оддий камдан-кам айтилар, лекин назарда тутилган фикрлар унга қулайрлик яратиш учундир... "Эркак хотинини уй бекаси бўлишга кўндиради, хизматкорлик ва уй ишларини бутунлай унинг зиммасига юклайди [8].

Хотиннинг эрига моддий қарамлиги бу оилаларда низоларнинг барқарор сабабига айланади. Кўпгина "боқувчи эркаклар" ўзлари топган пулни ўз пуллари деб билишади ва ундан хотинига "уй учун" сифатида ажратадилар. Хотиннинг шахсий истеъмоли миқдори эрнинг иродасига боғлиқ бўлади.

Можаронинг яна бир сабаби гендер ролларини тақсимланишидир. Уй бекаси аёлнинг барча фаровонлиги фақат эрининг хоҳишига боғлиқ. Эркак ўз кучини ҳис қилади ва оилаларида муносабатларнинг энг қатъий патриархал моделларини яратади. Аёл хизматчиларнинг ўрнини нафақат "аслида", балки рамзий маънода ҳам эгаллайди. У психологик қўллаб-қувватлашдан, ўзини ўзи қадрлашдан маҳрум бўлиб, касбий фаолият беради ва энг муҳими, эрига психологик қарам бўлиб қолади. Тижорат ёки бошқа муносиб ҳақ тўланадиган ишлар билан шуғулланадиган эрлар эса, ҳақиқатан ҳам катта стресс билан ишлайдилар, уйдан эрта кетишади, кеч қайтиб келишади, ортиқча иш сабаб асабийлашишади. Ва улар ўзларининг норозиликларини оила орқали чиқаради.

Психоаналитикларнинг фикрига кўра, фақат уй хўжалиги ишлари билан шуғулланадиган хотинлар эрларининг ярми онгсиз равишда уларга нисбатан жуда тажовузкор ҳис-туйғуларга эга. Ишдан чарчаганлиги сабабли улар ўзларини оилага қурбон қилишларига ишонишади, уйда ўтирган аёллар эса анча осон яшайди. Бу онгсиз тажовуз кўпинча юзага чиқади.

Ғарб психологларининг фикрига кўра, ишламайдиган аёллар ўзларининг уй вазифаларини зерикарли деб билишса ҳам, уларни жамиятдан ажратиб қўйсалар ҳам, бу ҳолатдан улар психологик ноқулайликдан азоб чекмайди, чунки уй бекасининг роли турли клубларда севимли машғулотлари ва ташкилотларда ижтимоий ҳаёт учун етарли вақтни қолдиради (Шеєхан, 1984). Бошқа бир олим (Ферри, 1987) уй ишлари яқинлар учун қувонч ҳис қилдириш, яхши бажарилган ишдан қониқиш билан муқофотланиши, деб таъкидлайди.

1997 йилда Л.Ю. Бондаренко томонидан ўтказилган тадқиқот давомида олинган маълумотларга кўра, эркакларнинг учдан икки қисми ва аёлларнинг ярми "аёлларнинг табиий тақдири"дан рози бўлишади (яъни, уй бекаси роли). Эркакларнинг 51 фоизи ва аёлларнинг 37 фоизи уларнинг ишда ишлаши болалар тарбиясига таъсир қилади, деб ҳисоблайди. Тахминан бир ҳил миқдордаги респондентлар аёлларнинг меҳнати ва жамиятда жиноятчиликнинг ўсиши ўртасида бевосита боғлиқлик бор деб ҳисоблайди. Эркакларнинг 50 фоизи ва аёлларнинг 25 фоизи мансаб учун ишлайдиган аёлларни қоралайди.

К. Хорни гендер социализациясининг оқибатлари аёлларни ижтимоийлаштириш муаммоларини келтириб чиқаради, деб ҳисоблайди [8]. Улар орасида муваффақиятсизликдан кўрқиш, аёлликни йўқотиш кўрқуви, ижтимоий рад этиш кўрқуви, ўзига ишончсизлик, мақсадга эришишда қатъиятсизлик ётади деб ҳисоблайди. Юқоридаги хусусиятлар умумий ақлий ривожланишга, оилавий

муносабатларга, ҳаётни танлашга, касбий амалга оширишга ўз таъсирини кўрсатади [1,с.118].

Америка Кўшма Штатларида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, баъзи аёллар уй бекаси ролидан мамнун бўлишса-да, умуман олганда, ҳаётдан қониқиш, жумладан, ўз-ўзини ҳурмат қилиш ва ўз-ўзини қобилиятлилик ҳисси ишлайдиган аёлларда юқори. Ўзини фақат она ва хотин ролида кўрган аёллар кўпинча "Уй бекаси синдроми" деб аталадиган касалликка дуч келишади. Бу ўзини ночорлик ва умидсизлик ҳисси, тез-тез тушкунлик, ўзини паст баҳолашда намоён бўлади. Америка тажрибаси шуни кўрсатадики, фақат оилага бағишланган йиллар аёлларни мустақиллик ва қобилият туйғусидан маҳрум қилади, қоида тариқасида, ўзини йўқотишга олиб келади ва алкоголизм, руҳий ва жинсий касалликлар, ўз жонига қасд қилишга олиб келиши мумкин [8].

Л.В. Попованинг қайд этишича, айниқса, уй бекаси роли билан кифояланишга мажбур бўлган иқтидорли аёлларнинг аҳволи оғир. Кўпинча, иқтидорли аёллар ўз мартабаларини ҳаётларининг ярми деб билишади ва иккинчи ярмини келажакдаги оиласига қолдирадилар. Кўп йиллик тадқиқотларга кўра, олий маълумот олишдан бош тортган ва ўзини оилага бағишлаган иқтидорли аёллар кўпинча ҳаётдан норозилигини ва бошқалар билан муносабатларда психологик муаммолар мавжудлигини кўрсатади [7].

Сўнгги йилларда психологлар томонидан ишлайдиган ва ишламайдиган аёллар ўртасида олиб борилган тадқиқотлар қуйидаги натижаларни кўрсатган:

- уй бекалари ва ишлайдиган аёллар ўртасида ҳавотирланиш даражасида фарқлар мавжуд: уй бекалари учун ҳавотирланишнинг характери юқори даражада ва ишловчилар учун - ўртача даражада бўлади;

- уй бекалари ишлайдиган аёлларга қараганда ҳаёт жараёни, унинг ҳиссий бойлигидан камроқ қониқадилар;

- уй бекалари ҳаётдан, ўзини ўзи англашдан камроқ қониқишади; уларда ўз-ўзини ҳурмат қилмаслик, ўз имкониятларини, малакасини, билимини, қобилиятларини етарлича баҳоламаслик билан боғлиқ ички зиддият кучайган;

- уй бекаларида, ишлайдиган аёллардан фарқли ўлароқ, хафагарчиликка чидамлилиқ тўлиқ шаклланмаганлиги аниқланган, бу эса шахснинг етук хафагарчиликка тайёр эмаслигидан далолат беради [1,с.121-122].

Шуни таъкидлаш керакки, ушбу тадқиқотда ихтиёрий уй бекалари эмас, балки мажбурий бўлганлар, яъни. ишламоқчи бўлган, лекин баъзи сабабларга кўра буни қила олмайдиган аёллар (ишсизлик, эрнинг истамаслиги ва бошқалар) ҳақида сўз кетган.

Бир қатор тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, уйда ўтирган аёллар ишлаб чиқаришда ишлайдиган аёлларга қараганда жисмонан саломталигида муаммолари кўпроқ бўлади. Шу билан бирга, ишнинг соғлиқ учун фойдаси аёлнинг турмушга

чикмаган ва фарзанди бўлмаганида ёки эри уй ишларига ёрдам берганида, шунингдек, кўллаб-қувватловчи муҳитда ишлаганда кўпроқ намоён бўлиши қайд этилган.

Уй бекалари учун барча шахсий психологик ва ҳатто жисмоний параметрлар касбий фаолият билан шуғулланадиган аёлларга қараганда пастроқ бўлади деган фаразлар мавжуд. Бироқ, Э.П. Ильиннинг сўзларига кўра, ишлайдиган аёллар кўпинча "Ишбилармон аёл синдроми" деб аталадиган руҳий зўриқишнинг ўзига хос турини бошдан кечирishaди, бу болали ишлайдиган аёлларда ва ёлғиз оналарда кўпроқ намоён бўлади.

Хулоса ўрнида қуйидаги хулосаларни келтириб ўтишимиз мумкин:

Биринчидан, иш ва шахсий ҳаёт, албатта, инсон ҳаётидаги энг муҳим жараёндр. Замонавий шароитда уларнинг аёл ҳаётидаги аҳамияти нисбати етарлича аниқ эмас.

Иккинчидан: Кўпинча биз аёл учун оила муҳимроқ ва эркак ишлаши керак деган стереотипли фикрга дуч келамиз. Бошқа томондан, тадқиқотлар шуни кўрсатадики, аёлларнинг аксарияти ижтимоий ишларга интилади ва уй ишлари билан чекланиб қолишни хоҳламайди.

Учинчидан, аёлнинг фаолиятини фақат уй юмушлари ва болалар билан чеклаш унинг ҳаётда ўзини тўлдиришига имкон бермаслиги, ташвиш ва тушқунликка олиб келиши мумкинлиги ўз исботини топди.

Тўртинчидан: Ишлайдиган аёл ҳали ҳам икки томонлама юкни – касбий ва маиший бурчларни ўз зиммасига олади, бу ҳам кўплаб салбий оқибатларга олиб келиши мумкин (қариндошларига нисбатан айбдорлик ҳисси ёки аксинча – оиладан бутунлай воз кечиш ва болаларни тарбиялаш борасида).

Бешинчидан: Бугунги кунда ижтимоий иш соҳасида аёллар жуда катта улушни эгаллайди. Агар барча аёллар уй бекаси бўлишса, жамият уларсиз қийинчиликка учрайди. Шубҳасиз, аёл ўзи танлаган ва мажбурланмаган ҳолда (ишсизлик, эрининг хоҳиши туфайли) уй бекаси бўлган оилаларда одатда уй тоза, овқатланиш тартибли, болалар доимий назорат остида бўлиб, тарбия ҳамда хулқ-атвор фаолиятида ривожланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдурасулова Т.Д., Лими́на О.В. Ефимова Н.В. Индивидуально-психологические особенности неработающих женщин // Семейная психология и семейная терапия. -2006.-№2.-С.114-126.
2. Андрoнова, Ольга Ефимовна Особенности самосознания работающей и неработающей женщины // Вестник Томского государственного университета. — 2008-01-01. — Вып. 308. — ISSN 1561-7793 [16].
3. Большой толковый словарь русского языка/Под ред. С. А. Кузнецова. — СПб.: Норинт, 1998.

4. Christina Axelsson Hemmafrun som försvann, Стокгольм, 1992, ISBN 91-7604-047-X.
5. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины.-СПб.: Питер, 2006.-544с.
6. Нестерович О. О вынужденных и добровольных домохозяйках //Труд.-2001.-12 сент.
7. Попова Л.В. Гендерные аспекты самореализации личности.- М.: Академия, 1993.-132с.
8. Хорни К. Женская психология. Восточно-Европейский институт психоанализа.-СПб.: Питер, 1993.-150с.
9. "Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist" Suhrkamp, 2015
10. Интернет материаллари:
<https://zen.yandex.ru/media/turkdnevnik/kak-zarabatyvaiut-tureckie-domofoziaiki-5df208d55d6c4b00af861756>, <https://konnichiwa.ru/page/705>
<https://works.doklad.ru/view/SHw79ir3Kqc>

